

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI INTEGRALLASHGAN TA‘LIMNI TASHKIL ETISHGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

Oripova Ra’noxon Ibroximovna

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti “Tillar, ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida mudiri, p.f.n., dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029653>

Annotatsiya. Mazkur maqolada integrallashgan ta’limda texnologiyalardan foydalanish, integrallashgan ta’limning mohiyati, shuningdek, integrallashgan darslarning mazmuni, shakl va turlari, ayrim integrallashgan darslar ishlanmalaridan misollar keltirilgan. Zero, pedagogik texnologiya mexanizmi – uni amalga oshirish va samarali qo‘llash uchun zarur bilim, ko‘nikma, malakalarni egallash, qulay sharoitlarni yaratish, zamonaviy o‘quv vositalari, darsliklar, qo‘shimcha adabiyotlar bilan ta’minlash hamda o‘quvchilarning darsda faol ishtirok etishlari uchun zarur bo‘lgan barcha tayyorgarliklarni amalga oshirish, darsda ularning mavjud hamma imkoniyatlarini hisobga olgan holda, maqsadga muvofiq texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va qo‘llashni nazarda tutadi.

Kalit so‘zlar: integral, diagnostika, texnologiya, differensiyalashgan, rivojlantiruvchi, modul, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, loyiha, muloqot.

Zamonaviy didaktikada ta’lim jarayonining sub’ekt-sub’ekt munosabatlari asosida qurilishi, uning nafaqat tayyor bilimlarni egallash, balki, o‘quvchi shaxsining o‘zlikni anglash va o‘z iste’dodi ni namoyon qila olishi uchun imkoniyat yaratishga ham xizmat qilishi lozimligi isbotlab berildi. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar hamda subekt-subekt munosabatlariga asoslangan zamonaviy darsning eng yuksak natijasi qanday bo‘lishligi haqida aniq bir xulosaga kelindi: ya’ni darsning, ta’lim oluvchi va-o‘qituvchi qo‘shma faoliyatining eng yaxshi natijasi – ta’lim oluvchiga o‘qituvchi yordamining kerak bo‘lmay qolganligidir! Ijodiy usul o‘quvchini ana shu natijaga – eng faol o‘qishga olib keladi, deb ta’kidlaydi I.I.Ilin o‘zining «muomala san’ati» kitobida. Agar biz taniqli pedagog olimning ana shu fikrlarini rivojlantirsak va zamonaviy ongli verbal-kognitiv ta’lim¹ yo‘nalishi bilan boyitadigan, uyg‘unlashtiradigan bo‘lsak, quyidagi ilmiy xulosaga kelishimiz unchalik qiyin emas: – darsning, talaba-o‘qituvchi qo‘shma faoliyatining eng yaxshi natijasi – o‘qituvchining o‘quv faoliyati loyihachisi (boshqaruvchisi)ga, o‘quvchining esa faol izlanuvchi-tadqiqotchiga aylanishidir!

Musiq ta’limidan zamonaviy darslarni tashkil etilishi ta’lim muassasalarida dars jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning mustaqil bilim olishiga sharoit yaratish va ular bilimni odilona baholashga e’tibor berishni taqozo qilmoqda.

Texnologiyalarni qo‘llash didaktik vazifalarni hal qilish chog‘ida o‘quvchilarga ta’sir etish usullarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan.

Pedagogik texnologiyalar turi juda ko‘p, ular turli asoslar bo‘yicha farqlanadi. Didaktikada texnologiyalar uchta asosiy guruxlarga bo‘linadi.

1. Tushuntirish-illustrativ-izox ta’lim texnologiyasi. Uning mohiyati ta’lim oluvchilarni axborot hamda ma’rifiy bilimlar bilan ta’minlashda va ham umumiy o‘quv, ham maxsus (predmet) qobiliyatlarini shakllantirish maqsadida ularning reproduktiv faoliyatini tashkil etish

¹ Неъматов Ш., Фуломов А., Она тили ўқитиш мазмуни, Она тили ўқитувчилари учун методик қўлланма-Т; «Ўқитувчи», 1995

bilan belgilanadi.

2. Shaxsga-yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyasi. Bu ta‘limni shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirishini nazarda tutgan sub‘ektiv asosga ko‘chirilishiga yo‘naltirilgan.

3. Rivojlantiruvchi ta‘lim texnologiyasi. Buning asosida ta‘lim oluvchining shaxsiy rivojlanish ichki mexanizmlarini ishga solishga qaratilgan ta‘lim usuli yotadi.

Bu guruhlarining har biri bir necha ta‘lim texnologiyalarini o‘z ichiga oladi. Mana, misol uchun shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar guruhi turli darajadagi (differensiyalashgan) ta‘lim texnologiyasi, jamoaviy o‘zaro ta‘lim, bilimlarni to‘liq o‘zlashtirish texnologiyasi, modul ta‘lim texnologiyasi va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishni, o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro ta‘sir usullarini takomillashtirishga imkon beradi.

Bir qadar mashhur yoki bir qadar ko‘p qo‘llaniladigan texnologiyalar professor I.V.Dushina tomonidan ta‘riflangan. Integrallashgan ta‘limda tabiiy ilmiy turkum predmetlariga nisbatan quyidagi texnologiyalar qo‘llaniladi.

O‘quv ishlari usullarini (priyomlarini) shakllantirish texnologiyasi. Bu qoidalar, na‘munalar, algoritmlar, biror narsani tasvirlash va tavsiflash rejasi ko‘rinishida bayon etiladi. Bu texnologiya qator darsliklarni metodik apparatida o‘zining bir qadar keng aksini topgan va ko‘plab o‘qituvchilarning ish amaliyotida birmuncha yaxshi yoritilgan. Endigina ish boshlayotgan o‘qituvchining eng avvalo shu texnologiyaga e‘tibor qaratishi maqsadga muvofiqdir.

Tayanch signallar (varaqlari) texnologiyasi. (mantiqiy tayanch konspektlar-MTK yoki mantiqiy tayanch signallar-MTS) Ta‘limda mantiqiy aloqalar sxemalarining roli haqida yozgan N.I.Baranskiy "sxemalar bosh va asosiy narsani ajratib olishni o‘rgatadi, mantiqiy aloqalarni topish va o‘rgatishga yo‘naltiradi, ta‘lim oluvchilarga darsni o‘zlashtirishga sezilarli yordam beradi", - deya ta‘kidlagan edi. Aloqalar sxemalaridan o‘qituvchilar muntazam foydalanadilar.

O‘qish faoliyatini shakllantirish texnologiyasi. Ushbu texnologiyaning mohiyati shundaki, unda o‘qish faoliyati ta‘lim oluvchilar o‘qish faoliyatining alohida shakli sifatida olib qaraladi. U o‘quv topshiriqlari yordamida bilim olishga yo‘naltirilgan. Dars avvalida o‘quv topshiriqlari (doskada, plakatda va boshqalarda) beriladi. Ular dars davomida yechiladi, dars so‘ngida esa mazkur topshiriqlarga muvofiq testlar yordamida natijalarni diagnostik tekshirish o‘tkaziladi. Texnologiya o‘qituvchining kurs (bo‘lim, mavzu) bo‘yicha o‘quv topshiriqlari tizimini yaratishni, o‘z faoliyati va u bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan o‘quvchilar faoliyatining loyihalarini ishlab chiqishni ko‘zda tutadi.

Differensiyalashgan ta‘lim texnologiyasi. Uni qo‘llashda o‘quvchilarning tipologik xususiyatlari hisobga olingan holda sinf o‘quvchilari shartli guruhlariga bo‘linadi. Guruhlarni shakllantirishda o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan shaxsiy munosabati, o‘qitilganlik va o‘qitilish darajasi, predmetni, o‘qituvchi shaxsini o‘rganishga qiziqishi hisobga olinadi. Turli darajadagi dasturlar va mazmuni, hajmi, murakkabligi, topshiriqlarni bajarish usullari va metodlari bo‘yicha farqlanadigan, shuningdek, ta‘lim natijalari diagnostikasi uchun kerak bo‘ladigan didaktik material yaratiladi.

Bu texnologiyaga juda yaqin va chambarchas bog‘liq texnologiya-bu «o‘quv-o‘yin faoliyati texnologiyasidir». O‘quv-o‘yin u jiddiy tayyorlangan taqdirda, o‘quvchilar ham o‘qituvchining o‘zi ham faol bo‘lgandagina ijobiy natija beradi. Yaxshi ishlangan o‘yin ssenariysi muhim ahamiyat kasb etib, unda o‘quv topshiriqlari, o‘yinning har bir pozitsiyasi, murakkab vaziyatlardan chiqish uchun mumkin bo‘lgan metodik usullar aniq belgilangan,

natijalarni baholash yo‘llari rejalashtirilgan bo‘ladi.

Dialog-muloqot faoliyati texnologiyasi o‘qituvchidan o‘quv jarayonini tashkil qilish va unga ijodiy yondashishni, evristik suhbat usullarini puxta egallashni, sinf bilan bahs o‘tkazishni, o‘quvchilar o‘rtasida bahs-munozara paydo bo‘lishi uchun sharoit yaratishni talab etadi. Turli kurslarning mavzularida o‘quv munozarasi tashkil etish uchun muammo va savollar ko‘plab topiladi.

Modul texnologiyasi. Modul - deb shunday alohida funksional texnologiyaga aytiladiki, unda o‘qituvchi o‘quv materialini mazmunining va o‘quvchilar tomonidan uni egallash texnologiyasini birlashtiradi.

O‘qituvchi o‘quvchilarning mustaqil ishlashlari uchun maxsus instruktsiyalar ishlab chiqadi. Unda muayyan o‘quv materialini o‘zlashtirish maqsadi aniq ko‘rsatiladi. O‘quvchiga axborot manbalardan foydalanishga aniq ko‘rsatma beradi va shu axborotga ega bo‘lish yo‘llarini tushuntiradi. Shu instruktsiyalarning o‘zida tekshiriladigan topshiriqlarning namunalari keltiriladi.

Loyiha faoliyati texnologiyasi. Ushbu texnologiyaning mohiyati tadqiqot faoliyatini tashkil etishdan iborat. Loyihalar turli hil bo‘ladi: ijodiy, axborot, fantastik, tadqiqot va boshqalar.

Shunday qilib, o‘qituvchi bu texnologiyalarni integrallashgan ta’limda qo‘llay borib jarayonni bir qadar to‘liq, qiziqarli, mazmunan boy qilishga erishadi. Tabiiy fanlarning predmet sohalari kesishgan paytda bunday integratsiya yaxlit dunyoqarash va borliqni idrok etishni shakllantirish uchun o‘ta zarurdir.

Ta’limni yangilash o‘qitishni tashkil etishning noan’anaviy metod va shakllaridan, jumladan, integrativ metodlardan foydalanishni talab etadi. Integrativ metodlardan foydalanish natijasida bolalarda borliq olamni to‘liq anglash xususiyati paydo bo‘ladi, o‘qitishda aynan faoliyatli yondashuv shakllanadiki, bu haqda juda ko‘p gapirilmoqda. Integratsiya bizning tushunchamizda nafaqat predmetlar bo‘yicha bilimlarning o‘zaro aloqasi nuqtai-nazardan, balki ta’lim shakllari, metodlari va texnologiyalarini integrallash sifatida ham olib qaraladi. Pedagogik faoliyat-bu me’yor va ijodning, fan va san’atning qorishib ketishidir. Shuning uchun ham integrallashda, mavjud o‘quv faoliyati rang-barang usullarini to‘g‘ri birlashtirish muhimdir. Demakki, muvaffaqiyat, ta’lim natijasiga bog‘liq.

Shunday qilib, o‘qituvchi bu texnologiyalarni integrallashgan ta’limda qo‘llay borib jarayonni bir qadar to‘liq, qiziqarli, mazmunan boy qilishga erishadi. Tabiiy fanlarning predmet sohalari kesishgan paytda bunday integratsiya yaxlit dunyoqarash va borliqni idrok etishni shakllantirish uchun o‘ta zarurdir.

O‘qitish texnologiyasi pedagogik strategiya sifatida talaba va o‘qituvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirish vositalariga ega bo‘ladi. Bunday texnologiyalarga quyidagilarni keltirish mumkin:

- pedagogik jarayonda shaxsni ko‘zda tutishga asoslangan pedagogik texnologiya (Sh.A.Amonashvili texnologiyasi);
- o‘quv materialini sxemalar va modellar ishorasi asosida o‘qitishni jadallashtirish texnologiyasi (V.F.Shatalov texnologiyasi);
- o‘quv jarayonini samarali boshkarish va tashkil etish asosiga qurilgan texnologiya (S.N.Lisenkova texnologiyasi, N.P.Guzikning o‘qitish tizimini rejalashtirish texnologiyasi);
- o‘qitishni individuallashtirish texnologiyasi (Inge Unt, A.S.Graniskaya, V.D.Shadrikov texnologiyasi);

- o‘qitishni dasturlash texnologiyasi (B.P. Bepalko).

Tayanch sxemalar izohidan foydalangan holda istiqbolli o‘qitishni boshqarish S.N.Lisenkova texnologiyasi. Bu texnologiya asosida quyidagilar yotadi:

- hamkorlik pedagogikasiga bo‘lgan shaxsiy yondashuv;
- o‘zlashtirish (muvaffaqiyat) - o‘qitish jarayonida bolalar rivojlanishining eng muhim sharti;

- sinfdagi fayz: xayrixohlik, o‘zaro yordam;
- xatolaridan ogoh qilish, lekin xatolar ustida ishlash emas;
- o‘quv materialining ketma-ketligi, izchilligi;
- vazifaning har bir o‘quvchiga qulayligi va ularga alohida-alohida bo‘lib berilishi;
- asta-sekin to‘liq mustaqillikka o‘tish;
- bilag‘on o‘quvchi vositasida bilmaydigan o‘quvchilarni o‘qitish.

S.N.Lisenkova metodikasining xususiyati shundaki, qiyin mavzular dasturda belgilangan soatlarda emas, balki undan oldin o‘rganila boshlanadi. Bu istiqbolli tayyorgarlikdir.

Istiqbolli tayyorgarlik o‘rganilishi yaqinlashib kelayotgan qiyin mavzularni yo‘l-yo‘lakay o‘tishning boshlanishidir.

Umumlashtirish bu muayyan bilimlar asosidagi mavzuni umumlashtirishdir.

S.N.Lisenkova metodikasi asosida materialni o‘zlashtirish uch bosqichda kechadi:

1. Kelgusida o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilimlarni oldindan kichik hajmlarda berib borish;

2. Yangi tushunchalarni aniqlashtirish, ularni umumlashtirish va qo‘llash;

3. Fikrlash usullari va o‘quv xatti-harakatlarining ravonligini rivojlantirish.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, zamonaviy pedagogik texnologiya o‘quv maqsadini aniqlash va musiqiy ta‘lim jarayonini loyihalash(rejalashtirish)da quyidagilarni ko‘zda tutadi:

- ta‘lim oluvchi faolligi va ijro mahoratini oshirish, uni jo‘rovozlikka chorlash;
- ijro dasturlarini o‘rganish, tahlil qilish, darsliklar va o‘quv adabiyotlar bilan ishlash, nota matnlarini tahlil qilish va to‘g‘ri o‘qish ko‘nikmalarini hosil qilish;
- ijro dasturlarini mustaqil o‘rganish, ustozlar ijrolarini tinglash va solishtirish, ijro yo‘llarini o‘zlashtirishg malakalarini shakllantirish;
- o‘quvchini o‘z fikrini bayon qila olish, himoyalash, isbotlay olishga odatlantirish.

Yuqoridagi o‘quv jarayoni loyihalarini amalga oshirish pedagogik motivlarni vujudga keltirish zaruriyatini tug‘diradi.

Pedagogik motiv – o‘quvchining talab-ehhtiyojlari, manfaati va maqsadlarini ko‘zda tutgan holda o‘quv jarayonini tashkil etishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Pedagogik mahorat asoslari muammoli ma‘ruzalar kursi: muallif dos.Qodirov Sh.NamMPI. Namangan, 2005.-104 b.
2. Berdiev G., Mamedov Sh. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-Toshkent: TDAU, 2001.-76 b.
3. Ta‘lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Trenerlar uchun qo‘llanma./ tuzuvchi mualliflar A.Nishonov, B.Haydarov, B.Nuridinov, D.Razzoqov va boshq. Toshkent., 2002 yil.